

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14782815>

REVMATOID ARTRIT DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASHNING AYRIM JIHATLARINI O'RGANISH

Soliyev Muhammadqodir Abdugaffor o'g'li
Andijon Davlat tibbiyot instituti magistranti

dotsent **Soliyev Dilmurod Qodirovich**
t.f.n **Soliyev Alisher Qodirovich**
Ilmiy rahbarlar: Andijon davlat tibbiyot instituti
Oilaviy shifokorlar tayyorlash kafedrası o'qituvchilari

ANNOTATSIYA

Revmatoid artrit - hozirgi vaqtda bu kasallik nafaqat sog'liqni saqlash tizimining, balki jahon hamjamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy muammolaridan birilgicha qolmoqda. Misol uchun dunyo bo'ylab 18 million inson revmatoid artrit bilan kasallangan. Birgina Buyuk Britaniyada har yili Revmatoid artritning 24 500 dan ortiq yangi holatlari aniqlanadi. 2029 - yilga borib yangi tashxis qo'yilgan holatlar 25 400 dan ortishi kutilmoqda. 2000-2019 yillar oralig'ida kasallanish soni 100 000 kishiga 58.4 dan 94,0 gacha ko'tarilgan

Kalit so'zlar: *Revmatoid artrit, ASSP, C- reaktiv oqsil, revmatoid faktor.*

STUDYING CERTAIN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS

ABSTRACT

Rheumatoid arthritis remains not only a concern of the healthcare system but also one of the socio-economic issues of the global community. For example, around 18 million people worldwide suffer from rheumatoid arthritis. In the United Kingdom alone, more than 24,500 new cases of rheumatoid arthritis are diagnosed each year. By 2029, the number of newly diagnosed cases is expected to exceed 25,400. Between 2000 and 2019, the incidence rate rose from 58.4 to 94.0 per 100,000 people.

Keywords: *Rheumatoid arthritis, ACCP, C- reactive protein, rheumatoid factor.*

KIRISH.

Revmatoid artrit- murakkab autoimmun patogenezli noaniq etiologiyali eroziv-destruktiv poliartrit tipi bo'yicha asosan kichik bo'g'imlarning shikastlanishi bilan kechadigan biriktiruvchi to'qimalarning tizimli kasalligidir. Kasallik birinchi marta o'zini og'ir jismoniy zo'riqish, hissiy shok, charchoq, gormonal moslashuv paytida, noxush omillar yoki infeksiyaning ta'siri natijasida namoyon qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Namangan viloyati Norin tuman tibbiyot birlashmasi ichki kasalliklar bo'limlarida revmatoid artrit kasalligi tashxisi bilan ohirgi 12 oy davomida davolangan bemorning kasallik tarixlarini retrospektiv o'rganildi. O'tkazilgan laborator klinik tekshiruvlar - umumiy qon analizi, qonning biokimyoviy tahlili, revmatoid faktor, C-reaktiv oqsil, ASSP analizlari tahlil qilindi. Olingan analiz natijalariga asosan Yevropa va Amerika revmatologlari tomonidan ishlab chiqilgan so'nggi revmatoid artritni tasniflash mezonlari (EULAR/ACR 2023) asosida salbiy prognostik omillarni hisobga olgan holda, bo'g'imlardagi faol yallig'lanish, ECHT va o'tkir fazali oqsillar miqdorining ortishiga qarab bemorlar tasniflandi. Yangi mezon bo'yicha tashxis qo'yish uchun bemor kamida 10 balldan 6 ballga ega bo'lishi kerak. Revmatoid artritni EULAR/ACR 2023 bo'yicha tasniflash: Klinik belgilar (bo'g'imlarning shishi) 0-5 ball gacha, Immunologik ko'rsatgichlar (RF, ASSP) 0-3 ball gacha, Yallig'lanish ko'rsatgichlari (ECHT, C - reaktiv oqsil) 0-1 ball gacha Sinovitning davomiyligi 0-1 ball gacha baholanadi.

NATIJALAR.

Yuqoridagi tasniflash asosida klinik belgilar (bo'g'imlarning shishi) ga ko'ra o'rganilgan bemorlarning 10 % bo'g'imlar zararlanmaganligi sababli 0 ball. 27 % bemor 1-3 ta kichik bo'g'imlar zararlanmaganligi sababli 2 ball. 33 % bemor 4-10 ta kichik bo'g'imlar zararlanmaganligi sababli 4 ball. 30 % bemor 10 tadan oshiq bo'g'im zararlanmaganligi sababli 5 ball. Immunologik ko'rsatgichlar (RF, ASSP) natijasiga ko'ra 10% bemorda aniqlanmagan – 0 ball, 37% bemorlarda zaif ijobiy natija qayd etildi – 2 ball, 53 % bemorlarda keskin ijobiy natija qayd etildi – 3 ball. Yallig'lanish ko'rsatgichlari (ECHT, C – reaktiv oqsil) natijasiga ko'ra 24% bemorlarda normal ko'rsatgich aniqlangan – 0 ball, 76 % bemorlarda ushbu ko'rsatgich ortishi kuzakuzatilgan – 1 ball. Sinovitning davomiyligiga ko'ra 38% bemorlarda bo'g'imlardagi og'riq 6 haftadan kam vaqtda davom etgan, qolgan 62 % bemorlarda bo'g'imlardagi og'riq 6 haftadan ko'p vaqt davom etgan. O'tkazilgan tadqiqotni EULAR/ACR 2023 bo'yicha tasniflash asosida o'rganilgan bemorlarning umumiy 15 % i 4 ball, 20 % i 5 ball hamda 65 % i 6-10 ball to'pladi.

MUHOKAMA.

Revmatoid artrit surunkali kasallik bo'lib, u organizmda yallig'lanish keltirib chiqaradi va odatda dastlabki belgisi og'riq sifatida namoyon bo'ladi. Agar Revmatoid artritni erta aniqlab davolamasa bo'g'implarga va uning atrofidagi to'qimalarga jiddiy zarar yetkazadi. Bundan tashqari kasallik yurak , o'pka yoki asab tizimi bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin. Revmatoid artritning sabablari to'liq aniqlanmagan. Xavf omillari orasida irsiy moyillik , chekish , semizlik, havoning ifloslanishi va gormonal fonning buzilishi kombinatsiyasidan kelib chiqqan deb hisoblanadi.

XULOSA

Agar kasallikka erta tashxis qo'yilsa, kasallikning belgilari va rivojlanishini farmakoterapiya bilan nazorat qilish mumkin va reabilitatsiya (shu jumladan yordamchi vositalardan foydalanish) bemorning funkcionalligini optimal darajada saqlashga yordam beradi. O'z vaqtida o'tkazilgan immunologik tekshiruvlar revmatoid artrit rivojlanishini oldini olishda eng muhim omil hisoblanadi. Bu esa insonlarni ertaroq davolanishga bog'lash orqali ularning kasallanishini kamaytirishga hamda qo'shma shikastlanishlar xavfini va autoimmun kasalliklarni rivojlanishini kamaytiradi. Natijada jamiyatimizda nogironlik xavfi birmuncha kamayadi, sog'lom muhit paydo bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES:)

- 1) Clinical Rheumatology. Rohini Handa.
- 2) Rheumatology 7th Edition. Marc C. Hochberg. Ellen M. Gravallese. Alan J. Silman. Josef S. Smolen. Michael E. Weinblatt. Michael H. Weisman. Dr.Om^^ .pdf
- 3) Rheumatoid Arthritis molecular biology 2024 .pdf
- 4) Physical examination of the spine and extremities. Richard Hutton and Hugh Thomas.
- 5) National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS) .gov
- 6) https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rheumatoid_arthritis.
- 7) <https://www.webmd.com/rheumatoid-arthritis/rheumatoid-arthritis-basics>.